

**ESKI O‘ZBEK TILIDAGI ARABIY O‘ZLASHMALARNI O‘RGANISHNING
NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI**

*Yakubova Nilufar Egamberganovna
katta o‘qituvchi
Urganch davlat pedagogika instituti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20352106>

Annotatsiya. Mazkur maqolada til tizimlarining flektiv va agglyutinativ xususiyatlari o‘zlashma qatlamning shakli hamda semantik moslashuviga qanday ta’sir ko‘rsatgani yoritilgan. Shuningdek, Mahmud Zamaxshariyning “Muqaddimat ul-adab” asarining arab leksikografiyasi hamda turkiy-arabiy til aloqalarini o‘rganishdagi ilmiy ahamiyati ochib berilgan. Maqolada ushbu asarlarning eski o‘zbek tili leksikasi, morfologiyasi va tarixiy tilshunoslik tadqiqotlari uchun muhim manba ekanligi asoslangan.

Kalit so‘zlar: arabiy o‘zlashmalar, arab tili, tipologik tahlil, leksikografiya, “Muqaddimat ul-adab” asari, eski o‘zbek tili, turkiy-arabiy til aloqalari.

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние флективных и агглютинативных особенностей языковых систем на формальную и семантическую адаптацию заимствованного слоя. Также раскрыта научная значимость произведения Махмуда Замахшари "Мукаддимат уль-адаб" в изучении арабской лексикографии и тюрко-арабских языковых связей. В статье обосновано, что эти работы являются важным источником для исследований лексики, морфологии и исторической лингвистики староузбекского языка.

Ключевые слова: арабские заимствования, арабский язык, типологический анализ, лексикография, произведение "Мукаддимат уль-адаб," староузбекский язык, тюрко-арабские языковые связи.

Abstract. This article examines the influence of the inflectional and agglutinative features of language systems on the formal and semantic adaptation of the borrowed layer. The scientific significance of Mahmud Zamaxshariy's "Muqaddimat ul-adab" in the study of Arabic lexicography and Turkic-Arabic language relations has also been revealed. The article substantiates that these works are an important source for research on the lexicon, morphology, and historical linguistics of the old Uzbek language.

Key words: Arabic borrowings, Arabic language, typological analysis, lexicography, “Muqaddimat ul-adab” work, Old Uzbek language, Turkic-Arabic language relations.

Tillar o‘rtasidagi aloqa va leksik o‘zlashuv jarayonlarini to‘g‘ri talqin qilish uchun, avvalo, o‘zaro munosabatga kirishayotgan tillarning tipologik xususiyatlarini hisobga olish zarur. Tarix davomida yaqindan muloqot qilgan arab va o‘zbek tillari jahon tillarining ikki mutlaqo turli tipologik guruhiga mansub hisoblanadi. Shu sababli bu ikki til o‘rtasidagi o‘zlashuv jarayonida so‘zlarning shakli va ma’nosida o‘ziga xos moslashuv hodisalari yuzaga kelgan. Natijada o‘zlashma qatlamda tilshunoslik nuqtayi nazaridan muhim bo‘lgan alohida lingvistik jarayonlar shakllangan.

Til tizimining rivojlanishi va lug‘at tarkibining boyishida o‘zlashmalar eng muhim omillardan biri sanaladi. Globallashuv jarayonida turli madaniyatlar va tillarning o‘zaro integratsiyasi kuchayib borar ekan, leksik almashinuvlarning roli tobora ortib bormoqda. O‘zlashmalar zamonaviy tillar taraqqiyotining qonuniy va tabiiy jarayonidir. Bugungi kunga qadar tilshunoslikda “o‘zlashma” tushunchasining qat’iy ilmiy definitsiyasi, uning mohiyati va asosiy xususiyatlari borasida yakdil to‘xtam mavjud emas. Bizningcha, o‘zlashma hodisasi shunchaki so‘z ko‘chishi emas, balki uning ilmiy talqinidan ko‘ra kengroq, chuqurroq va serqirra murakkab lingvistik fenomendir.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

XII asrda yashagan buyuk vatandoshimiz Mahmud Zamaxshariy arab leksikografiyasiga o'zining "Asos ul-balog'a" (Balog'at asoslari) lug'ati bilan qat'iy alifbo tartibini (birinchi harfdan oxirgisigacha) olib kirdi. Olimning ko'p tilli (arab, fors, turkiy va mo'g'ul tillariga oid) "Muqaddimat ul-adab" asari esa arab leksikasining Markaziy Osiyo turkiy tillariga qanday o'zlashayotganini ko'rsatuvchi tengsiz tarixiy manbaga aylandi. Ushbu lug'at tematik (mavzuiy) tamoyilda asosida tuzilgan bo'lib, ismlar, fe'llar va harflar boblaridan iborat bo'lgan.

Eski o'zbek tili lug'at fondiga arabiy o'zlashmalarning kirib kelishi va o'rnashishi jarayonini tarixiy-diaxronik nuqtayi nazardan baholashda XII asr Xorazm Uyg'onish davrining buyuk namoyandasi Mahmud Zamaxshariyning leksikografik merosi fundamental ahamiyat kasb etadi. Olimning lug'atshunoslikdagi faoliyati nafaqat arab tilshunosligida yangi maktab yaratdi, balki turkiy-arabiy lisoniy munosabatlarning (tillar kontaktining) ilk mukammal yozma tavsifini berdi. Allomaning bu boradagi xizmatlarini quyidagi ikki yirik konseptual yo'nalishda tahlil qilish mumkin:

1. Ma'lumki, Zamaxshariyga qadar arab lug'atchiligida so'zlarni anagrammatik-fonetik usulda (Xalil ibn Ahmad maktabi) yoki so'zning oxirgi o'zak harfiga asoslangan qofiya tamoyilida (Javhariy maktabi) joylashtirish an'anasi ustuvor edi. Bu usullar so'z yasashini ko'rsatishda foydali bo'lsa-da, lug'atdan amaliy foydalanishni o'ta qiyinlashtirar edi.

Mahmud Zamaxshariy o'zining "Asosu-l-balog'a" (Balog'at asoslari) asari bilan arab lug'atshunosligida to'rtinchi maktabga asos soldi va lug'at maqolalarini so'z o'zagingning birinchi, ikkinchi, uchinchi va undan keyingi undoshlarini hisobga olgan holda qat'iy alifbo tartibida joylashtirish usulini joriy qildi. Shu bilan birga, mazkur asar semasiologiya (ma'noshunoslik) tarixida ham noyob hodisadir. Muallif jahon leksikografiyasida birinchilardan bo'lib so'zlarning asl, lug'aviy ma'nosi (*haqiqat*) va ko'chma, majoziy ma'nosini (*majoz*) bir-biridan qat'iy farqlab, ularning semantik chegaralarini jonli matnlar va iboralar orqali ko'rsatib berdi. Bu esa, o'z navbatida, keyinchalik turkiy tilga kirib kelgan arabcha so'zlarning aynan qaysi (o'z yoki ko'chma) ma'noda o'zlashganligini etimologik jihatdan tadqiq etishimiz uchun eng ishonchli ilmiy mezon bo'lib xizmat qiladi.

2. Xorazmshoh Otsiz (1127-1156) iltimosiga ko'ra yozilgan "Muqaddimatu-l-adab" (Adab ilmiga kirish) asari Markaziy Osiyodagi ko'p tilli muhitni (polilingvizmni) o'zida aks ettiruvchi tengsiz tarixiy hujjatdir. Agar "Asosu-l-balog'a" alifbo tartibiga asoslangan bo'lsa, mazkur asar tematik (ideografik) tamoyil asosida tuzilgan.

Asar mantiqiy jihatdan yirik konseptual guruhlariga: ismlar (otlar), fe'llar va harflar (yordamchi so'zlar) boblariga, shuningdek, ism va fe'l o'zgarishlariga oid qismlarga ajratilgan. Lug'atning ideografik tabiati shundaki, unda so'zlar alifbo bo'yicha emas, balki inson va uning atrofidagi borliqni anglatuvchi mavzular (masalan, vaqt, falakiyot, tabiat, qarindoshlik, inson a'zolari, kasb-hunarlar) bo'yicha tizimlashtirilgan. Bu o'sha davrda g'ayriarablarga (xususan, turkiyzabon xalqlarga) arab tilini o'rgatishning eng ilg'or kognitiv-metodik usuli edi.

Asarning eski o'zbek (Xorazm turkiysi) tili tarixi uchun beqiyos ahamiyati shundaki, uning qo'lyozmalarida arabcha so'zlarning ostiga satrlararo tarjima (glossa) sifatida turkiy, forsiy va mo'g'ulcha muqobillar berilgan. Ushbu satrlararo tarjimalar orqali biz XII asr Markaziy Osiyo turkiy tili leksikasining naqadar boy bo'lganligini va, eng muhimi, arab leksikasining turkiy tilga qanday moslashayotganini (o'zlashish jarayonini) bevosita kuzatishimiz mumkin. "Muqaddimatu-l-adab"dagi turkiy glossalar arabiy abstrakt va ilmiy-diniy tushunchalarning turkiy tafakkurda qanday qabul qilinganini ko'rsatuvchi bebaho lingvomadaniy faktlardir.

Asar nafaqat boy leksikografik ideografik manba, balki arab va turkiy tillar morfologiyasining qiyosiy tahlilini o'zida mujassam etgan ilk fundamental grammatik qo'llanma sifatida ham favqulodda ahamiyatga ega. Ma'lumki, asar besh yirik qismdan iborat bo'lib, uning so'nggi ikki qismi "Ot o'zgarishlariga oid bob" (Qism al-asmoi al-mutasarrifa) va "Fe'l o'zgarishlariga oid bob" (Qism al-af'oli al-mutasarrifa) bevosita morfologiyaga bag'ishlangan[5:12-15]. Ushbu bo'limlar arab tili grammatikasini o'rgatishga mo'ljallangan bo'lsa-da, ulardagi satrlararo turkiy tarjimalar (glossalar) XII-XIII asrlar Xorazm turkiy tilining

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

morfologik tizimi, soʻz yasalihi va grammatik kategoriyalari haqida bebaho maʼlumotlar beradi[2:24-28].

Mazkur grammatik boʻlimlarning ilmiy-nazariy qimmatini quyidagi aspektlarda kuzatish mumkin:

Feʼl paradigmalarining qiyosiy talqini borasida Mahmud Zamaxshariy arab tilidagi feʼl boblarini (sulosisy mujarrad va mazid, ruboiy mujarrad va mazid) va ularning zamon, shaxs-son shakllarini tizimli ravishda keltirib, har bir shaklning turkiy muqobilini beradi[4:45-48]. Masalan, arabcha feʼlning turli grammatik shakllari tarjimasida eski oʻzbek tilidagi feʼl yasalihi, zamon (oʻtgan, hozirgi, kelasi zamon), mayl (buyruq-istak, shart mayli) va nisbat (oʻzlik, majhul, birgalik, orttirma nisbat) koʻrsatkichlarining naqadar faol qoʻllanganini koʻramiz. Bu esa arab tilining ichki fleksiyaga asoslangan (introfektiv) qurilishi bilan turkiy tilning agglyutinativ (qoʻshimchali) paradigmasi oʻrtasidagi ilk va eng mukammal lingvistik qiyosdir.

Sintaktik aloqalar va koʻmakchilarning ifodalanishi masalasiga kelsak, asarning uchinchi qismi boʻlmish “Harflar” (bogʻlovchi va koʻmakchilar) bobida arab tilidagi predlog, bogʻlovchi va yuklamalarning turkiy tildagi muqobillari qanday aks etishi batafsil berilgan. Arab tilidagi analitik vositalarning (predloglarning) turkiy tildagi sintetik vositalar (kelishik qoʻshimchalari) yoki sof turkiy koʻmakchilar orqali berilishi eski oʻzbek tilidagi tobelanuvchi sintaktik qurilmalarning tarixiy shakllanish jarayonlarini kuzatishga imkon beradi.

Diaxronik morfologiya va fonetik taraqqiyot masalasida aytish mumkinki, “Muqaddimatu-l-adab”ning turli qoʻlyozma nusxalaridagi (masalan, Yorqand, Poris, Qarshi nusxalari) turkiy glossalarni qiyoslash orqali eski oʻzbek tili tarixidagi fonetik va morfologik oʻzgarishlarni kuzatish mumkin. Glossalardagi tovush almashinishlari, shuningdek, ayrim morfemalarning arxaiklashuvi Qoraxoniylar va Xorazmshohlar davri turkiy tillarining oʻtish bosqichidagi lisoniy manzarasini jonli aks ettiradi[6:14-16].

Alloma Zamaxshariyning bu asari nafaqat Markaziy Osiyoda, balki butun jahon sharqshunosligi va turkiyshunosligida doimiy tadqiqot obyekti boʻlib kelmoqda. Asarning ilmiy ahamiyati shu qadar yuqoriki, u turli davrlarda koʻplab xorijiy tillarga tarjima qilingan va tadqiq etilgan.

Asar Yevropa ilm-fan olamiga nemis sharqshunosi I.G.Vetsshyeyning 1843- va 1850-yillardagi Leypsig nashrlari orqali kirib bordi. Keyinchalik rus sharqshunosligi maktabining asoschilaridan biri akademik V.V.Bartoldning tadqiqotlari asarning tarixiy-madaniy qimmatini keng ommaga tanitdi[1:182-185]. Asarning koʻp tilli nusxalaridagi turli lisoniy qatlamlar ixtisoslashgan olimlar tomonidan chuqur oʻrganildi. Xususan, N.N.Poppe asarning moʻgʻulcha qismini, Zakiy Validiy Toʻgʻon xorazm-turkiy qismini, A.K.Borovkov esa chigʻatoy va eski oʻzbek qismlarini fundamental darajada tadqiq etdilar[7:81-83].

Oʻzbek tilshunosligida ham bu yoʻnalishda salmoqli ishlar amalga oshirildi. A.Rustamov, S.Mutallibov kabi yirik olimlarning mehnatlari, shuningdek, professor Z.Islomov tomonidan 2002-yilda asarning yigʻma ilmiy-tanqidiy matnining nashr etilishi Zamaxshariy merosini ona tilimiz tarixi nuqtayi nazaridan oʻrganishda muhim bosqich boʻldi[3:72-74].

Xulosa qilib aytganda, Mahmud Zamaxshariyning “Asosu-l-balogʻa” va “Muqaddimatu-l-adab” asarlari arab leksikografiyasining choʻqqisi boʻlibgina qolmay, eski oʻzbek tili leksikasi va morfologiyasi tarixini, shuningdek, turkiy va arab tillari oʻrtasidagi tarixiy-lisoniy munosabatlarni (interferensiya va integratsiya jarayonlarini) tadqiq etishda beqiyos va birlamchi manba vazifasini oʻtaydi. Bu asarlarda ishlab chiqilgan alifboli va ideografik tizimlashtirish, asl va koʻchma maʼnolarni chegaralash tamoyillari keyinchalik chigʻatoy (eski oʻzbek) lugʻatchiligining (“Badoiʼ ul-lugʻat”, “Sanglox” va boshqalar) shakllanishi uchun mustahkam nazariy-amaliy poydevor yaratdi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Бартолд В.В. Сочинения. Т. V. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. – М.: Наука, 1968. – С. 759.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

2. Боровков А.К. Лексика среднеазиатского тифсира XII-XIII вв. – М.: Изд-во Восточной литературы, 1963. – С. 365.
3. Исломов З. «Муқаддимату-л-адаб»нинг ўрганилиши тарихидан // Имом ал-Бухорий сабоқлари. – Тошкент, 2002.
4. Исломов З. Маҳмуд Замахшарийнинг «Муқаддимату-л-адаб» асаридаги грамматик қисмлар тарихи // Шарқшунослик. – Тошкент, 2001.
5. Маҳмуд аз-Замахшарий. Муқаддимату-л-адаб. Илмий-танқидий матн. Нашрга тайёрловчи: З. Исломов. – Тошкент: Тошкент ислом университети, 2002.
6. Рустамов А. Маҳмуд Замахшарий. – Тошкент: Фан, 1971. – Б. 32.
7. Togan Z.V. Zimahşeri'nin doğu türkçesi ile “Mukaddimetü'l-edeb”i // Türkiyat Mecmuası. – XIV. – S. 92.